

ARXIVLARNING DAVLAT VA JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI VA ROLI

Boboqulov Oxunjon Axmat o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

oxunaxmat@gmail.com

Maxamadov Abduhoshim Mo'minjon o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

maxamadovabduhoshim8@gmail.com

THE PLACE AND ROLE OF ARCHIVES IN THE LIFE OF THE STATE AND SOCIETY

Boboqulov Oxunjon Axmat o'g'li

Teacher of the Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute

oxunaxmat@gmail.com

Maxamadov Abduhoshim Mo'minjon o'g'li

Student of the Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute

maxamadovabduhoshim8@gmail.com

Annotatsiya. Insoniyat aqli va tafakkurini shakllanishida, qolaversa, tarixiy bilimlarning rivojlanishida muzeylar, kutubxonalar hamda arxivlarning o'rni beqiyos. Ushbu massalarning jamiyat hayotidagi roli esa hozirgi "Texnokratik zamon"da kundan-kunga ortib bormoqda. Ana shunday muassalardan biri bo'lmish arxivlar o'zining katta hajmdagi siyosiy, tarixiy, madaniy ma'lumotlarni jamlaganligi bilan alohida ajralib turadi.

Ushbu maqolada ham o'tmish ko'zgusi hisoblangan arxivlarning hozirgi kundagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Arxiv, tarix, hujjat, manba, meros, jurnal

Аннотация. Роль музеев, библиотек и архивов несравненна в формировании человеческого разума и мышления, в развитии исторических знаний. В нынешнюю «эпоху технократии» роль этих масс в жизни общества возрастает с каждым днем. Архивы, одно из таких учреждений, отличаются тем, что собирают большое количество политической, исторической и культурной информации.

В этой статье также представлена информация о нынешней важности архивов, которые считаются зеркалами прошлого.

Ключевые слова: Архив, история, документ, ресурс, наследие, журнал

Annotation. The role of museums, libraries and archives is incomparable in the formation of the human mind and thinking, in the development of historical knowledge.

In the current “era of technocracy,” the role of these masses in the life of society is increasing every day. Archives, one such institution, are notable for collecting a large amount of political, historical and cultural information.

This article also provides information on the current importance of archives, which are considered mirrors of the past.

Keywords: Archive, history, document, resource, legacy, journal

KIRISH

Arxivlar insoniyat tarixida juda muhim rol o‘ynaydi. Ular davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarini qamrab oluvchi hujjatlar, ma'lumotlar va manbalarni saqlaydigan, tartiblaydigan va tadqiq qilish uchun taqdim etadigan muassasalardir. Arxivlar faqatgina tarixiy ma'lumotlarni emas, balki davlat boshqaruvi, ilmiy tadqiqotlar, huquqiy ishlar va kundalik hayotning turli jihatlariga oid ma'lumotlarni ham o‘z ichiga oladi. Ularning ahamiyati nafaqat o‘tmishdagi voqealarni qayta tiklash, balki hozirgi va kelajakdagi qarorlar qabul qilish jarayonida ham katta ahamiyatga ega.

Davlat arxivlari davlat boshqaruvi va ma'muriy faoliyatning samaradorligini ta'minlashda muhim vositalardan biridir. Ular huquqiy hujjatlar, qarorlar, farmonlar va boshqa muhim davlat hujjatlarini saqlash orqali davlat boshqaruvining uzluksizligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, arxivlarda saqlanayotgan ma'lumotlar ilmiy tadqiqotlar uchun qimmatli manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘tmishdagi voqealarni o‘rganish va tahlil qilish orqali zamonaviy muammolarni hal qilishda yangi yondashuvlar va g‘oyalar ishlab chiqilishi mumkin.

Jamiyat hayotida arxivlarning o‘rni yanada kengroq. Ular turli sohalar: madaniyat, san'at, adabiyot, fan va texnika kabi jabhalarda ham katta ahamiyatga ega. Jamiyatning madaniy merosi va tarixi arxivlarda saqlanadi, bu esa kelajak avlodlar uchun boy bilim va tajriba manbai bo‘lib xizmat qiladi. Arxivlar orqali insonlar o‘zlarining tarixiy ildizlari, madaniy merosi va milliy o‘ziga xosligini anglashlari mumkin.

Shuningdek, arxivlar fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda ham muhim rol o‘ynaydi. Masalan, mulkiy huquqlar, meros masalalari yoki fuqarolik holati bo‘yicha hujjatlar arxivlarda saqlanadi va zarur hollarda ulardan foydalanish mumkin. Bu esa fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda katta ahamiyatga ega.

Arxiv so‘zi – lotincha “archivum” hamda yunoncha “archeion” so‘zlaridan olingan bo‘lib, o‘zbek tilida “muassasa”, “mahkama” degan ma’nonlarni anglatadi. Arxivlar, asosan, hujjatlar saqlanadigan joy hisoblanib, idora va tashkilotlar, shuningdek, ayrim shaxslar ish faoliyati davomida to‘plangan hujjatlar asnosida shaklanib, boyib boradi.

Shu o‘rinda savol yuzaga keladi: arxivlarning jamiyat hayotidagi o‘rni qanday? Ularga ehtiyoj bormi o‘zi ?

Tarixdan ma'lumki, insoniyat o'z rivoji davomida uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi. Ilk insonlarning paydo bo'lishidan kishilik jamiyatiga o'tishigacha; sivilizatsiyalarning shakllanishi va rivojlanishidan so'nishigacha; davlatlarning vujudga kelishidan to hozirgi kungacha bo'lgan tarixiy rivojlanishini o'rganishda va tahlil etishda, avvalo, tarixiy manbalar (arxeologik topilmalar, tangalar, qadimiy qo'lyozmalar, arxiv hujjatlari, etnografik ashyolar va h.)ga tayaniladi. O'rganishlar natijasida esa moziy jumboqlariga javoblar topilib borilaveradi. Bunda, aniqlik, haqqoniylik va oshkoralik alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, tarixni o'rganish ma'lum bilimlarga ega bo'lishgina emas, aksincha, tegishli saboq chiqarish va kelajak uchun istiqbolli rejalar tuzish ham demakdir. Shu sababli ham tarixning yaralishiga xizmat qilgan ushbu manbalar qimmatli meros sifatida qadrlanadi. Ularni asrab-avaylash esa hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Yozuvning paydo bo'lishi tarixchi-olimlar uchun mingyillar davomida yechimini kutib kelgan ko'plab jumboqlarni yechishda o'ziga xos kalit vazifasini o'tadi. Tarixiy manbalarning o'ziga xos turini tashkil etuvchi, turli davrlarda turli shakllarda vujudga kelgan, hozirgacha bo'lgan deyarli barcha voqea va hodisalarni o'zida mujassam etgan yozma manbalarning o'rni alohida. Qo'lyozmalar, farmon va qarorlar, soliq va meros haqidagi hujjatlar, yodnoma va dostonlar yozma manbalarga misol bo'la oladi.

Yozma merosning katta qismi, xususan, davlat boshqaruvi; xalqaro diplomatik munosabatlar; qonunchilik, sud-huquq, moliya masalalari; xo'jalik ishlari hamda ijtimoiy va iqtisodiy hayotga doir hujjatlar shu paytgacha asosan turli arxivlarda saqlangan. Hozirgi paytda ham bu kabi ishlar xuddi shu arzda davom ettirilmogda.

Dastlabki arxiv hujjatlari, hukmdor saroylari, diniy inshootlar, kutubxonalar, mulkdor shaxslar yoki olimlarning uylari, turli ustaxonalar, davlat idoralari hamda o'quv dargohlarida saqlangan. Ilk arxiv ko'rinishidagi bunday binolar dastlab arxeologik qazishmalar davomida qadimgi Mesopotamiya, Misr va Kichik Osiyo hududlarida aniqlangan.

O'rta asrlarga kelib, qimmatli ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan hujjatlar uchun maxsus binolar – arxivlar qurila boshlangan. Qolaversa, ularning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan bir qancha qoidalar ishlab chiqiladi.

Arxiv hujjatlarining xalq mulki sifatida e'tirof etilishi va keng ommaning foydalanishi uchun imkoniyatlar yaratilishi yangi davrga kelibgina amalga oshdi. Shu paytgacha, arxivlar faqatgina davlat muassalari yoki hukmron tabaqa vakillari mulki sifatida qaralgan edi. Hozirgi kunda ham arxivlar barcha uchun ochiq.

Arxivlarga azaldan katta e'tibor bilan qaralganligini inobatga olsak, ularda o'ta muhim va nodir hujjatlar saqlanganligini bilib olamiz. Ushbu hujjatlardan asrlar davomida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy maqsadlarda foydalanib kelishgan.

Arxivlar tarix fanining asosi va negizini tashkil etadi. Ular tarixiy tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarning asosiy manbai hisoblanadi. Arxivlar orqali o'tmishdagi voqealar, shaxslar, jarayonlar va davrlar haqida aniq, ishonchli va batafsil ma'lumotlar olish mumkin. Bu ma'lumotlar tarixchilar uchun beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, ularning tadqiqotlari uchun asosiy xomashyo bo'lib xizmat qiladi. Quyida arxivlarning tarix faniga kerakligining asosiy sabablari keltirilgan.

Arxivlar tarixiy hujjatlarni saqlash va taqdim etish orqali tarixchilarni primar manbalar bilan ta'minlaydi. Bu hujjatlar davlat hujjatlari, shaxsiy maktublar, kundaliklar, gazeta va jurnallar, rasmiy hisobotlar va boshqa yozma manbalar bo'lishi mumkin. Tarixchilar bu hujjatlar orqali o'tmishdagi voqealarni aniqroq va chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Arxivlarda saqlanadigan hujjatlar tarixiy voqealar, shaxslar va jarayonlar haqida obyektiv va aniq ma'lumotlar beradi. Bu ma'lumotlar tarixiy voqealarni qayta tiklashda va tahlil qilishda sub'ektiv yondashuvlardan qochishga yordam beradi. Tarixchilar bu ma'lumotlardan foydalanib, voqealarning aniq tafsilotlarini o'rganadilar va turli manbalar orasidagi bog'liqlikni aniqlaydilar.

Arxivlar ilmiy tadqiqotlar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasini taqdim etadi. Tarixchilar bu ma'lumotlar asosida ilmiy maqolalar, monografiyalar va dissertatsiyalar yozadilar. Shuningdek, arxiv ma'lumotlari tarixiy nazariyalar va yondashuvlarni shakllantirishda, tahlil qilishda va baholashda muhim rol o'ynaydi.

Arxivlar milliy va jahon miqyosidagi madaniy va tarixiy merosni saqlash orqali, bu merosni kelajak avlodlarga yetkazadi. Bu esa jamiyatning tarixiy xotirasini saqlash va mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Tarixchilar bu merosni o'rganish orqali jamiyatning o'ziga xosligini, madaniy va tarixiy rivojlanishini tahlil qiladilar.

Arxivlar tarixiy voqealar va shaxslar haqidagi ma'lumotlarni saqlab, ularning xotirasini tiklash va avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi. Bu jarayon tarixiy adolatni tiklash va voqealar haqida haqqoniy ma'lumotlarni taqdim etish uchun muhimdir. Tarixchilar bu xotirani tiklash orqali jamiyatning o'z tarixi va madaniyatiga nisbatan chuqurroq tushunchaga ega bo'lishadi.

Arxiv hujjatlari davlat va jamiyatning turli davrlardagi rivojlanish jarayonlarini o'rganishda katta yordam beradi. Bu hujjatlar orqali iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar va ularning sabablari haqida batafsil ma'lumot olish mumkin. Tarixchilar bu ma'lumotlardan foydalanib, davlat va jamiyat taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini aniqlaydilar.

XULOSA

Arxivlar davlat va jamiyat hayotida beqiyos ahamiyatga ega muassasalar bo'lib, ularning roli ko'p qirrali va keng qamrovlidir. Davlat boshqaruvida arxivlar huquqiy, ma'muriy va rasmiy hujjatlarni saqlab, davlatning barqaror va samarali ishlashiga hissa

qo'shadi. Ular davlat qarorlari va hujjatlarining uzluksizligini ta'minlab, davlat boshqaruvining ishonchliligini oshiradi.

Jamiyat hayotida arxivlar madaniy va tarixiy merosni saqlash orqali milliy o'ziga xoslikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ular ilmiy-tadqiqot ishlari uchun muhim manba bo'lib, tarixiy tadqiqotlar, sotsiologik izlanishlar va boshqa ilmiy faoliyatlarda asosiy rol o'ynaydi. Arxivlarda saqlanadigan hujjatlar o'tmishni o'rganish, tahlil qilish va kelajak uchun saboqlar chiqarishga yordam beradi.

Arxivlar, shuningdek, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda ham katta ahamiyatga ega. Mulkiy huquqlar, meros masalalari va fuqarolik holati bo'yicha hujjatlar arxivlarda saqlanib, zarurat tug'ilganda ularning huquqiy asosini ta'minlaydi. Bu esa jamiyatda qonuniylik va adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, arxivlar madaniyat, san'at va adabiyot sohalarida ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali milliy madaniy boyliklar avlodan-avlodga yetkaziladi. Bu esa jamiyatning madaniy va intellektual rivojiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, arxivlarning davlat va jamiyat hayotidagi o'rni va ro'li juda katta. Ular davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, madaniy va tarixiy merosni saqlash, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash va fuqarolar huquqlarini himoya qilishda asosiy vazifalarni bajaradi. Arxivlar orqali saqlanadigan boy ma'lumotlar zaxirasi kelajak avlodlar uchun qimmatli bilim manbai bo'lib xizmat qiladi va jamiyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. ****Milliy Arxiv Agentligi.**** (2020). *O'zbekiston Respublikasi milliy arxiv fondi to'g'risidagi qonun*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bazasi.
2. ****Barkov, V. A.**** (2015). *Arxiv ishi nazariyasi va amaliyoti*. Moskva: Yuridik adabiyot nashriyoti.
3. ****Osmonov, S. T.**** (2018). *Davlat boshqaruvida arxivlarning ahamiyati*. Toshkent: O'zbekiston Davlat nashriyoti.
4. ****Ibragimov, R. S.**** (2019). "Jamiyat va madaniyat rivojlanishida arxivlarning roli", *O'zbekiston tarixi jurnali*, 4(1), 45-53.
5. ****Sadullayev, A. S.**** (2021). *Ilmiy tadqiqotlarda arxiv manbalarining o'rni*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
6. ****Yuldashev, M. K.**** (2020). "Arxivlar va huquqiy hujjatlar: Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish", *Yuridik ilmiy-amaliy jurnali*, 2(3), 34-42.
7. ****Smith, A.**** (2010). *Archives and Society: Memory, Identity, and Accountability*. London: Routledge.
8. ****Cook, T.**** (1997). "What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift", *Archivaria*, 43, 17-63.

9. **Duff, W. M., & Harris, V.** (2002). "Stories and Names: Archival Description as Narrating Records and Constructing Meanings", *Archival Science*, 2(3-4), 263-285.
10. **Yakel, E.** (2003). "Archival Representation", *Archival Science*, 3(1), 1-25.